

МАМЛАКАТИМИЗДА ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ЎРНИ

¹Халмуротов Айбек Орозбаевич
ИИБ Академияси ўқитувчиси

²Омирбаев Ерназар Қайрат ўғли
ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478984>

Мамлакатимизда демократик қадриятлар, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда ички ишлар органлари ҳар доим ва ҳар замонда муҳим бўлган. Шу билан бирга, одил судлов мақсадларини рўёбга чиқаришда, жиноий қилмиш содир этган шахсларнинг қайта ижтимоийлашуви ва тузалиши, ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш учун шароит яратишда, постпенитенциар мослашув жараёнида қонун талаби ва инсонийлик манфаатлари мувозанатини таъминлашга кўмаклашишда ҳамда бунда фуқаролар иштирокини амалга оширишнинг таъсирчан ва амалий механизми сифатида ИИБ пробация хизмати аҳамияти бугунги кунга келиб ғоятда ортиб бормоқда¹.

Шу боис, пробация сўзи маъноси, бу хизматнинг вазифалари ҳақида изланиш олиб борсак. Авалло Пробация – “синов” деган маънони англатиб, халқаро амалиётда озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг ижро этилишини таъминлаш ва назоратини олиб бориш билан шуғулланади.

Хусусан, Пробациянинг вазифалари борасида И. Атамирзаев, Б. Эргашев ва Н. Усаровларнинг фикрича, шартли ҳукм қилинган маҳкумларни қайта тарбиялаш, уларнинг ҳуқуқларини рўёбга чиқариш борасида ишлар самарадорлигини оширадиган тизим ҳисобланади. Яъни суд ҳукми ёки ажрими билан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган шахслар томонидан жазонинг ижро этилишини таъминлайди. Бу эса шахсни жамиятдан ажратмаган ҳолда тарбиялаш имконини беради. Айни пайтда тизим томонидан шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан таъсирчан назорат амалга оширилмоқда. Назорат остидагиларнинг қайта жиноят содир этиш хавфи аниқланиб, бунга йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирлар бажарилмоқда².

¹ Анваров Т. А. ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИНИ УМУМИЙ ТАВСИФИ: ТУШУНЧАСИ, ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 58-78.

² Атамирзаев И., Эргашев Б., Усаров Н. Пробационный контроль в обновляемом Узбекистане (На примере зарубежных стран) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/5. – С. 411-415.

Бу борада М. Болтаевнинг ёзишича, пробацция бўлинмаларининг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланган:

– ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш бўйича фаолиятини бошқа давлат органлари ва ташкилотлари, шунингдек, жамоат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликда самарали ташкил этиш;

– шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан таъсирчан назоратни амалга ошириш;

– назорат остидагилар, шунингдек, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган вояга етмаганларнинг ижтимоий мослашуви ва ишга жойлашишига, шу жумладан, уларнинг касбий тайёргарлиги бўйича тадбирларни ташкил этиш орқали ҳар томонлама амалий кўмаклашиш;

– назорат остидагиларнинг қайта жиноят содир этиш хавфини аниқлаш ва бунга йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, уларнинг шахсини ижтимоий-психологик портретни тузган ҳолда ўрганиш. Туман (шаҳар) пробацция бўлинмаларининг шахсий таркиби улар зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда, қоида тариқасида, бир нафар ходимга шаҳарларда – 100, туманларда – 75 нафар маҳкум ҳисобидан келиб чиқиб тақсимланади. Пробацция бўлинмалари устуворлик асосида ижтимоий, педагогика ва профилактика соҳаларида иш тажрибасига эга бўлган офицерлар таркибидаги малакали ходимлар билан тўлдирилади.³

Юқоридаги фикрларга қўшилган ҳолда бугунги кунда пробацция хизмати Юртимизда ўз ўрнига эга бўлиб ўзининг ҳуқуқий асосини Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони ҳисобланади.

Чунки, ушбу фармон билан Миллий гвардия ва ички ишлар органларидан жамоат тартибини сақлашга жалб қилинган бўлинмаларнинг ахборот тизимлари (пробацциянинг марказлашган электрон тизими, йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг ягона автоматлаштирилган ахборот-таҳлил тизими) базасида «E-jamoat havfsizligi» ягона автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга тўлиқ татбиқ этиш кўзда тутилди.

Бундан ташқари Фармон билан пробацция тизимини янада

³ Boltayev M. Ўзбекистон Республикасида пробацция институтини шаклланиши //О ‘zbekiston qonunchiligi tahlili. – 2020. – №. 2. – С. 82-84.

такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифлари маъқулланди.
Жумладан:

биринчидан, пробация назоратидаги шахсларга ўрнатиладиган чекловлар доирасини, чекловларга риоя этишни таъминлаш ва назорат қилишнинг механизмларини аниқ белгилаш;

иккинчидан, пробация назоратидаги шахсларга нисбатан юритиладиган ҳужжатларни тўлиқ электрон шаклга ўтказиш, уларга нисбатан рағбатлантириш ва интизомий жазо чораларини қўллаш тартиби ва асосларини белгилаш;

учинчидан, пробация назоратидаги шахсларга ижтимоий-психологик ёрдам бериш ҳамда касб-ҳунар ўрганиш ва ишга жойлашишда кўмаклашиш тадбирларини, мутасадди органларнинг вазифаларини аниқ белгилаган ҳолда, яқка тартибдаги ижтимоий мослаштириш дастури асосида амалга ошириш;

тўртинчидан, пробация назоратидаги шахслар ижтимоий-психологик портретининг ягона шаклини, уларни тоифаларга ажратиш мезонларини, янги жинойт содир этишнинг олдини олиш тартибини белгилаш кўзда тутилди.

Шу билан бирга пробация хизмати бошқа ташкилотлар билан самарали ҳамкорликни йўлга қўйди жумладан, пробация хизмати тегишли ташкилотлар билан, хусусан, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, нодавлат ноижорат ташкилотлар, ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа мутасадди идоралар билан самарали ҳамкорликни йўлга қўяди. Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги назорат остидагилар ва уларнинг оила аъзоларини иш билан таъминлаш, касбга йўналтириш, улар учун бўш иш ўринлари ярмаркаларини ташкил этиш билан шуғулланади. Уларни ҳақ тўланадиган жамоат ва мавсумий ишларга жалб қилади. Соғлиқни сақлаш вазирлиги эса назорат остидаги шахсларни тиббий кўриқдан ўтказиш, уларга тиббий масалаларда ёрдам кўрсатиш, ичкиликка ружу қўйган шахсларни реабилитасия қилиш, энг асосийси, назорат остидагилар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишга қаратилган вазифаларни бажаради. Тизимнинг самарадорлигини ошириш мақсадида қилинаётган ишлар натижасида биргина шахс тузалиш йўлига ўтади, бир неча жинойтларнинг олди олинади, ишга жойлашиб, жамиятда ўз ўрнини топишга интилса, у яшаётган оиланинг турмуш фаровонлиги

таъминланади⁴. Пробация фаолиятини такомиллаштиришда назорат остидаги шахсларни психологик портретини яратишда ва уларни қайта жиноят содир этишини З. Охунов ва Ш. Қушбоқовлар таъкидлаганидек, ижтимоий ҳодиса сифатида тушуниш, унинг ҳақиқий сабабларини ижтимоий, иқтисодий, психологик, тиббий ва педагогик муаммолар тизимидан излаш лозим⁵.

Хулоса ўрнида бугунги кунда пробация хизмати фаолиятини янада самарали ташкил этиш мақсадида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик:

биринчидан, пробация йўналиши бўйича етук кадрларни тайёрлаш мақсадида ИИВ Академиясида ушбу мутахассислик йўналишини ташкил этиш тўғрисидаги норматив ҳужжат ижросини таъминлаш;

иккинчидан, жойларда пробация инспекторлари штат бирлигини ошириш чораларини кўриш.

References:

1. Анваров Т. А. ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИНИ УМУМИЙ ТАВСИФИ: ТУШУНЧАСИ, ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 58-78.
2. Атамирзаев И., Эргашев Б., Усаров Н. Пробационный контроль в обновляемом Узбекистане (На примере зарубежных стран) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 411-415.
3. Boltayev M. Ўзбекистон Республикасида пробация институтини шаклланиши //O 'zbekiston qonunchiligi tahlili. – 2020. – №. 2. – С. 82-84.
4. Атамирзаев И., Эргашев Б., Усаров Н. Янгиланаётган Ўзбекистонда пробация назорати (Хорижий мамлакатлар мисолида) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 411-415.
5. Охунов З., Қушбоқов Ш. ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.

⁴ Атамирзаев И., Эргашев Б., Усаров Н. Янгиланаётган Ўзбекистонда пробация назорати (Хорижий мамлакатлар мисолида) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 411-415.

⁵ Охунов З., Қушбоқов Ш. ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.